

YUSUF XOS HOJIBNING SIYOSIY – AXLOQIY QARASHLARI “QUTADG’U BILIG”DA

Kamolova Sarvinoz O’rol qizi

Alfraganus universiteti “Xalqaro munosabatlar” yo’nalishi, 2 kurs talabasi
kamolovasarvinoz33@gmail.com

Muxamedov Asror Asadovich

Ilmiy rahbar: Falsafa bo’yicha falsafa doktori, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15541610>

Annotatsiya

Yusuf Xos Hojib jahonning ulug’ adiblari bilan bir qatorda turadigan, jahondagi ijtimoiy-siyosiy hamda badiiy-estetik tafakkur tarixi va taraqqiyotiga munosib hissa qo’shgan ijodkordir. Adibning nodir iste’dodi natijasi bo’lgan «Qutadg’u bilig» faqat XI asrning emas, balki butun turkiy adabiyot tarixining ham eng nodir va porloq badiiy durdonasidir. U yozma adabiyotimiz tarixidagi ilk yirik asar namunasidir. Adib bu bilan turkiy o’gitnoma – didaktik yo’nalishni nihoyatda yuqori darajaga olib chiqdi. Shunga ko’ra u yaratgan «Qutadg’u bilig» asari ta’lim-tarbiya tarixi, uning nazariy masalalari, komil insonni shakllantirishda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi. «Qutadg’u bilig» asarida hokimiyat qoraxoniylar qo’liga o’tishi munosabati bilan ta’lim va tarbiyaning ham hokimiyatni mustahkamlash va taraqqiy ettirish uchun xizmat etadigan o’ziga xos talab va tamoyillarni belgilash zarur edi. Shuning uchun ham mazkur asar didaktik, ya’ni ta’limiy-axloqiy uslubda yozildi.

Annotation: Yusuf Khos Hajib is a creator who stands on a par with the great writers of the world, who made a worthy contribution to the history and development of socio-political and artistic-aesthetic thought in the world. The result of the writer's rare talent, "Kutadgu Bilig", is the rarest and brightest artistic masterpiece not only of the 11th century, but also of the entire history of Turkic literature. It is an example of the first major work in the history of our written literature. With this, the writer brought the Turkish educational - didactic direction to an extremely high level. Accordingly, the work "Kutadgu Bilig" he created is of particular importance in the history of education and upbringing, its theoretical issues, and the formation of a perfect person. In the work "Kutadgu Bilig", it was necessary to establish specific requirements and principles for education and upbringing, which would serve to strengthen and develop power in connection with the transfer of power to the Karakhanids. That is why this work was written in a didactic, that is, educational-moral style.

Kalit so’zlar: Falsafiy qarashlar, ijtimoiy davlat, konsepsiya, ijtimoiy adolat, rahbar, bilim, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy qarashlar.

Keywords: Philosophical views, welfare state, concept, social justice, leader, knowledge, socio-political, ethical views.

***Qo’nimsiz davlatu baxt jafu qilar,
Shahdam odimlab ham nogoh yiqilar.
Yusuf Hos Xojib***

Kirish.

Markaziy Osiyo turkiy xalqlarining XI asrga oid bo’lgan, hozircha bizgacha yetib kelgan asarlarining birinchi namunasi “Qutadg’u bilig” (Baxt-saodatga eltuvchi bilim) asaridir. Asarning muallifi Yusuf Xos Hojibdir. Asar turkiy adabiyot yozma adabiy tilining qimmatli manbasi bo’lishi bilan birga, qadimgi turk falsafiy qarashlari haqida tugal bir ma’lumot

beruvchi asardir. “Qutadg’u bilig” o’zida qadimgi turk falsafasini, Sharqning ilg’or qarashlarini aks ettirganligi uchun, “Shoh Kitob”, ya’ni “Turkiy Shohnoma” nomini ham olgan. Bu kitobni chinliklar “Adab ul-mulk”, mochinlar “Oyin ul-mamlakat”, Sharq eli ulug’lari “Ziynat ul-umaro”, eronliklar “Shohnomai turkiy”, turkonliklar “Qutadg’u bilig”, boshqalar “Pandnomai mulku” deb atashgan.

“Davlatni to’g’ri boshqarish, amaldorlik lavozimlaridagi kishilarning sifatlari, omma bilan, ma’lum toifadagi kishilar bilan muomala qilish, ichki odob va tartib qoidalari va unga amal qilish qonun asosida bo’lishi shartli vazifasini Yusuf Xos Hojib o’z zimmasiga oldi va uning “Qutadg’u bilig” asarini yaratdi”. Asar o’z davri uchun ma’lum bir ma’noda etiket-umum qabul qilgan qoidalar majmui sifatida ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning kafolati vasifasini o’tagan. O’zini hurmat qilgan bek va amaldorlikning kafolati vazifasini o’tagan. O’zini hurmat va qoidalarga rioya qilishga intilgan va bu mintaqalar o’rtasidagi muloqotni mustahkamlashga xizmat qilgan. Yusuf Xos Hojib haqidagi asosiy manba “Qutadg’u bilig” asari bo’lib, faqat shu asar orqaligina muallif haqida tasavvurga ega bo’lamiz. Muallif haqidagi barcha ma’lumotlarni asarning o’zidagina olish mumkin. Asarda ma’lum bo’lishicha Yusuf Xos Hojib Bolosog’un (hozirgi Qirg’iziston Respublikasi) da tavallud topgan. Ayrim manbalarda bu joy Ko’z O’rdu deb ham ataladi. Bolosog’un hozirgi Qirg’izistonning Talas vodiysidagi qadimgi shahar. O’z asarini yozgan paytida ellikdan o’tib, oltmish yoshga qarab borayotani ham asarda qayd etib o’tiladi:

Tegurdi manga elchi ellik yashim,
Oqir oltmish emdi manga kel teyu.
Buning mazmuni quyidagicha:
Ellik yoshim menga qo’lin tekkizdi,
Endi oltmish meni kel deya chorlayotir.

Asar 1069 – 1070 yillarda yozilganligi ham asarda keltiriladi. U 6500 bayt yoki 1300 misradan iborat.

Yil oltmish eki edi, to’rt yuz bila,
Bu so’z so’z so’zladim man tutub jansura.
Tugal o’n sakkiz ayda aytadim bu so’z,
O’durdim, adirdim so’z evdib tera.

Yusuf Xos Hojib ham faylasuf, ham shoir, ham mutafakkir va ijtimoiy arbob edi. “Qutadg’u Bilig” dostonida falsafiy, ijtimoiy, huquqiy, siyosiy, etik va estetik muammolarni hal etish masalalari ko’tarilgan.” Ijtimoiy davlat - bu davlatning shundy modeliki, unda har bir fuqaro uchun munosib turmush sifati va darajasiga erishish, jamiyatdagi ijtimoiy tafovutlarni yumshatish, aholining ehtiyojmand qatlamlariga yordam berishga qaratilgan siyosat yuritiladi. Ijtimoiy davlat-bu bozor iqtisodiyoti sharoitida o’z fuqarolariga muayyan darajada farovonlikni kafolatlaydigan davlatdir. Bunday davlatda jamiyatning har bir ehtiyojmand a’zosini hech qanday istisnosiz ijtimoiy jihatdan qo’llab-quvvatlash tizimi qaror topadi, davlat fuqarolar farovonligining muayyan darajasi uchun ma’suliyatni o’z zimmasiga oladi”. Qodir Jo’rayevning yuqoridagi fikrlariga qo’shimcha qilib aytish mumkin-ki, bozor iqtisodiyotining qonunlarining amal qilishi bilan birga, O’zbekistondagi ijtimoiy vaziyat – kambag’alli, ko’p bolali oilalar, yoshlar va bolalar sonining ko’pligidan kelib chiqib, ularga ham ijtimoiy – iqtisodiy jihatdan teng sharoitlarni yaratish muhim vazifadir.

Yusuf Xos Hojib Kuntug’di hoqon tilidan aytadi:
Shoirim adolat, ko’ngling bo’lsin to’q,

Shoh bilan gado men uchun farqi yo'q.
Adolat bobida mezon yagona,
Demam bu do'stu yor, bu yot-begona.

Yangilanayotgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham ijtimoiy davlat tushunchasi kiritilayotgani zaminimizda paydo bo'lgan ijtimoiy tenglik g'oyalarining amaldagi ifodasi, oliy qonun darajasida mustahkamlab qo'yilgan qoidalaridagi aksi sifatida baholash mumkin bo'ladi.

Yusuf Xos Hojibning davlat va jamiyat qurilishidagi ijtimoiy adolat konsepsiyasi quyidagi jadvalda aks etgan:

Yusuf Xos Hojibning davlat qurilishi konsepsiyasidagi adolat g'oyasi bir qator yo'nalishlarni o'z ichiga olgan.

Birinchidan, hukmdor faoliyatining bosh manbasi adolat bo'lib, adolat o'rnatish uning eng asosiy vazifasi bo'lishi lozim. Hudo hukmdorga yerdagi adolatni o'rnatish, el-ulusning Yaratgan oldidagi burchlarini bajarishga imkoniyat berishi uchungina taxt bergan. Shu sababdan adolat o'rnatish hukmdorning hoxish-irodasi emas, balki uning ilohiy burchidir.

Ikkinchidan, jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash bevosita ijtimoiy adolat o'rnatilgani bilan ham bog'liqdir. Bu o'rinda ijtimoiy adolat XXI asrda qaror topgan, ming yillar davomida shakillangan qarashlardan farq qilishi tabiiy holdir. O'z davri uchun odatiy xol bo'lgan ijtimoiy qatlam va guruhlar mavjud bo'lishini tan olgan holda, ular uchun qonun ustuvorligini ta'minlash, huquq va axloq doirasida g'amxo'rlik qilish natijasida jamiyatda barqarorlik o'rnatiladi. Bu esa hokimiyatning jamiyat a'zolari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va barqarorlik saqlanib turishiga olib keladi.

Adib "Qutadg'u bilig" dostonini yaratar ekan, o'z oldiga qoraxoniylar davlati hokimiyatini mustahkamlash, Tavg'achxon bilan Eloqxonlar o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etish, hukmron doiralarning turli ijtimoiy tabaqalarga munosabatini belgilash, ma'rifat va obodonchilik uchun kurash, yaxshi xulq-odobni targ'ib qilish kabi maqsadlarni qo'ygan. Bu bilan Yusuf Xos Hojib o'z davrining yirik ma'rifatparvari va donishmandi sifatida gavdalanadi.

"Qutadg'u bilig" asarining markaziga to'rt masala qo'yilib, ular to'rt obraz vositasida ochib berilgan: birinchisi-adolat bo'lib, u podshoh Kuntug'di timsolida, ikkinchisi — davlat bo'lib, vazir Oyto'ldi, uchinchisi — aql bo'lib, vazirning o'g'li O'gdulmish, to'rtinchisi — qanoat bo'lib, uning qarindoshi O'zg'urmish qiyofasida tasvirlanadi. Shunga muvofiq ravishda qo'yilgan masalalar voqealar rivoji, qahramonlarning o'zaro suhbatlari, bahs-munozarasi, savol-javoblari, pand-nasihatlar vositasida hal qilinadi. Muallif bahsli masalalar yuzasidan ham axloq-odob, ilm, insoniylik va adolat doirasida fikr yuritadi hamda podshoh va amaldorlardan tortib dehqonu hunarmandgacha — jamiyatdagi barcha toifalarning huquq va burchlari haqida o'z mulohazalarini bildiradi.

"Qutadg'u bilig" qoraxoniylar hokimiyatining o'ziga xos nazmiy nizomnomasi bo'lib, bu ramziy-timsoliy asar yurt egalari bo'lmish hukmdorlar va katta-kichik amaldorlarga atab yozilgan va asarda ularga mamlakatni adolat bilan boshqarish, tinchlikni saqlash, raiyatga zulm qilmaslik, bil'aks, xalqning og'irini yengil qilish, turmushini farovon aylash, jamiyatning ma'naviy-axloqiy negizlarini mustahkamlash, ilm-ma'rifat, ta'lim-tarbiyaga keng e'tibor berish, iste'dod sohiblarini qo'llabquvvatlash, huquq, burch, adolat bo'yicha maslahat va tavsiyalar berilgan. Hukmdorlar adabnomasi — "Qutadg'u bilig" qoraxoniylar sulolasi misolida turkiy davlatchilik asoslari yangi bosqichga ko'tarilgan davrda zamon kun tartibiga qo'ygan siyosiyijtimoiy masalalarni hal qilishda asosiy dastur bo'lgan. Shoirning u yoki bu masala bo'yicha pand-nasihatlar xuddi hikmatday jaranglaydi, xalq maqollariga o'xshab ketadi, ularning badiiy yuksakligi va ma'rifiy ahamiyati ham shunda. Asarning o'ziga xos jihati, dostonida voqealar tasviri deyarli yo'q, ya'ni muallif qiziqarli bir voqeani hikoya qilib berishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydi. Yuqorida zikr qilganimizdek, asarning qahramonlari Kuntug'di, Oyto'ldi, O'gdulmish va O'zg'urmishdir. Doston markazida Kuntug'di timsoli turadi. Aslida Kuntug'di – chiqqan kun, yangi kun degan ma'nolarni anglatadi. Shoirning doston markaziga Kuntug'di timsolini qo'yishi o'rinlidir. Chunki, "Kuntug'di" dostonida adolatni ifoda etadi. Bu yerda adolat kun yoki quyoshga o'xshatilyapti. Hayotning manbai quyoshdir. Quyosh

bo'lmasa, hayot bo'lmaganiday, adolat bo'lmasa, jamiyatda insonlar yashay olmaydi. Oyto'ldi-Davlat, Baxt, Omad timsoli. "Oyto'ldi" aslida to'lgan oy demakdir. Bu yerda ham chuqur ma'no bor. Oy to'ladi, kamayadi, shu jihatlari bilan davlat boylikka o'xshaydi: davlat kengayadi-torayadi, boylik ko'payadi-ozayadi. Dostondagi uchinchi timsolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u aql va bilim ramzidir. Agar Boylik, Baxt, Omad o'tkinchi bo'lsa, kishi qo'lida doimiy turmasa, Aql va Bilim ularning o'rnini bosa olmaydi. Shoir doston markaziga Aql va Bilim timsolini qo'ymagan bo'lsa-da, ushbu asarini "Qutadg'u bilig" - "Saodatga eltuvchi bilim" deb nomladi.

«Qutadg'u bilig» O'zbekistonda va boshqa davlatlarda bir necha marta ko'plab nusxalarda chop etilgan

"Rahbar - bu o'zini jamiyat xizmatiga yo'llagan kishi bo'lib, undan unitilmas nom, so'z hamda buzib bo'lmas amaliy ishlar, ya'ni bilim-qonunlar, urf-odatlar, an'analar, tartiblar, madaniy, ma'naviy-axloqiy yuksak ko'nikmalar, ezigulik va rivojlanishga undovchi mafkura, ruhiy jo'shqinlik qolmog'i kerak", - deb ta'rif beradi Yusuf Xos Hojib. Yusuf Xos Hojibning qarashlari davlat va uning boshqaruviga daxldor maslalar ijodida ham katta o'rin tutgan. U jamiyatdagi turli xil hayotiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatuvchisi, fuqarolarning jiplashuviga ko'maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi hamda ustunligini taminlovchi va mustahkamlovchi shaxsdir. Albatta Yusuf Xos Hojibning bu hikmati hozirgi zamon bilan chambarchasdir. Ya'ni inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilish, har bir shaxsning qonuniyligini va adolatini ta'minlash uchun ham rahbar adolatli va aql bilan ish ko'rishi zarur. "El-yurtni boshqarib zulmni bartaraf qilish uchun rahbar ezgu fel, xulq va behisob yaxshilik fazilatlariga ega bo'lishi kerak", - deydi Yusuf Xos Hojib. Rahbar o'z xalqining xatti-harakatlariga, ijtimoiy hodisalarga berilgan ijobiy yoki salbiy bahosi bilan ifodalashi kerak, albatta. Yaxshilik - eng muhim fazilat bo'lib inson faoliyatining asl va azaliy mohiyatini anglatadi. U insonga kuchli ruhiy lazzat bag'ishlashi barobarida uni shaxsga aylantiradigan haqiqiy baxtga olib boradi. Shuning uchun ham yaxshi xulq va ezgu fazilatlar insonning axloqiy va amaliy faoliyatida yuzaga chiqib, unda kamtarlik, halollik, insofilik, adolat, rostgo'ylik kabi fazilatlarni mujassamlashtiradi. Diniy nuqtai nazardan ham yaxshilik ilohiy inoyat, yomonlik esa insondagi shaytoniy va hayvoniy hislatlarning ifodasi tarzida talqin qilinadi. Yaxshilik ham yomonlik ham insonning ixtiyor erkinligidan qay darajada foydalanishining oqibati sanaladi. Muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda ham, yaxshilik qilish insonning tabiiy burchi ekani, Alloh insonga o'zining ne'matlari bilan ehson qilganidek inson ham boshqalarga yaxshi fazilatda bo'lishi kerakligi takidlanadi. Shuning uchun ham qaysi

davlat rahbarlarida va xalqida ezgu fazilatlar va yaxshilik tuyg'ulari ko'payib, yomonlik kamayib borsa o'sha davlatda axloqiy, yuksaklikka, faravonlikka, taraqqiyotga tezroq erishadi. Shaxsiy munosabatlarda xiyonat, g'azab, kibr, hasad, qasd kabi illatlar asta sekin yo'qolib, xush hulqlik, halollik, bag'rikenglik singari fazilatlar ko'proq o'rin egallab boradi, natijada davlat va jamiyatda ezgu tuyg'u ustuvor bo'lishiga olib keladi. "Boshliqqa ezgu kishi yaqin bo'lsa, uning ovozi olamga yoyiladi. El-yurt ishlari ham yaxshilanadi", - deydi Yusuf Xos Hojib. Ushbu jumla hozirgi kundagi rahbarlar uchun dasturul amal hisoblanadi, desak xato bo'lmaydi.

Yusuf Xos Hojib insonga bilim nechog'lik zarur bo'lsa, kasb-hunar egallash ham shunchalik muhimligini asarda alohida ta'kidlaydi. Shunga ko'ra u asarda turli toifali kishilar borasida fikr yuritar ekan, hunarmandlar haqida ham iliq fikrlar bayon etadi. Yusuf Xos Hojibning o'sha davrda kosib-hunarmandlarning naqadar xayrixoxligini ta'kidlash o'z-o'zidan emasdi. Chunonchi davlatning tinch-osoyishtaligi, 269 chet davlatlardagi mavqei, davlatning boyligi va xalqning farovonligi ana shu toifadagi kishilarga bog'liq edi. Zero kasb-hunar jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, moddiy va madaniy taraqqiyotining o'lchov birligi sanalardi. Mutafakkir davrning falsafiy targ'ibotchisi sifatida maydonga chiqadi. Shoirning ijtimoiy-siyosiy, axloqiy qarashlari feodal davlatining dasturul amali nizomnomasi bo'lib xizmat qildi. Yusuf Xos Hojibning falsafiy qarashlarida ratsionalizm g'oyalari mavjud u insonni uning aql-idrokini ulug'laydi. Davlat bilimdonlik bilan boshqarilsa, mamlakat boy, xalqi farovon yashaydi degan g'oyani o'rtaga tashlaydi. Xulosa qilib aytganda, Yusuf Xos Hojibning biz tahlil etgan mazkur ijodida insonni har tomonlama kamolga yetkazishning barcha masalalari o'zining badiiy ifodasini topgan yirik ta'limiy-axloqiy boylikdir.

Xullas, turkiy tilda yaratilgan bu buyuk asar mintaqa adabiyoti rivojining birinchi bosqichi uchun ma'lum ma'noda yakunlovchi asar bo'ldi. Bu bosqichning o'ziga xos ikki jihatini qayd etib o'tmoq kerak. Birinchidan, bu davrda ilm-fan va yozma badiiy adabiyot, asosan, turli hukmdorlar saroyi qoshida, ular homiyligida rivoj olib, gullab-yashnadi. Agar Abbosiy xalifalar saroyida arab tilidagi she'riyat, Somoniy va G'aznaviylar huzurida fors tilidagi adabiyot rivoj topgan bo'lsa, Qoraxoniylar dargohida turkiy she'riyatning buyuk namunasi dunyoga keldi. Ikkinchidan, bu adabiyotning o'ziga xos tomoni ma'rifatchilik edi. Nafaqat adabiyot, balki bu davrning butun ma'naviyatida yetakchi ruhni aqlga tayanish, bilimga chorlash, ijtimoiy adolat, marg'ub axloqni aql, zakovat kuchi bilan o'rnatishga ishonch tashkil qilar edi. Bu adabiyot birinchi navbatda hukmdor tabaqaga, beklar, zodagonlarga mo'ljallangan va o'shalarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishni maqsad qilgan edi.

Mamlakatni har tomonlama ravnaq topishida Yusuf Xos Hojibning o'rni beqiyosdir. Biz ishonamizki, kelajak avlod ham bu kabi mutafakkirlarning ijodidan bahramand bo'ladilar albatta.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarlaridagi ijtimoiy-falsafiy qarashlari (*Alfraganus universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti dekani, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PHD) Muhammedov A.A*)

2. Darlik Adabiyot 11sinf 1-qism (70 b.)
3. Yusuf-xos-hojibning-boshqaruvga-doir-qarashlari-va-axloqiy-o-gitlari.pdf
4. “Qutadgu bilig” dostonining manbalari va uning o’rganilishi (*Zilola Olimjon qizi Abdusodiqova JDPU 2-bosqich magistranti Ilmiy rahbar: f.f.d, dotsent Surayyo Eshonqulova*)
5. “Qutadg’u bilig” durdona asardir” (*Jaloliddin Aliqulovich Bo’riyev Filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) “Ziyo-zukko umumta’lim maktab” Arab tili fani o’qituvchisi*)
6. Yusuf Xos Hojib “qutadg`u bilig” asarida kishilar o’rtasidagi muomala-munosabat masalasi (Siddiqov Baxtiyor Qarshi davlat universiteti adabiyotshunoslik kafedrasida o’qituvchisi)
7. <https://api.scienceweb.uz/storage/publication20tuplam.pdf>
8. https://www.researchgate.net/publication/366191213_demokratiya_va_axloq_genezisi_va_zamonaviy_muam

INNOVATIVE
ACADEMY